

ЯНГИ ТУЗИЛИШДАГИ ПАЛЬТОБОП ЛАСТИК ТРИКОТАЖ ТЎҚИ МАЛАРИНИ ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАХЛИЛИ

M.M.Sagdiev

N.M.Musayev

M.M.Musayeva

M.M.Muqimov

Tashkent Institute of Textile and Light Industry

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15826390>

Annotatsiya: Мақолада янги тузилишдаги пальтобоп трикотаж тўқималарининг технологик кўрсаткичларини тахлили ҳақида сўз боради. Намуналар Германия давлатининг STOLL фирмасида ишлаб чиқарилган CMS 502 Hp Plus Multi Gauge русумли 7 класс ясси икки игнадонли трикотаж-тўқув машинасида тўқиб олинди. Намуналарни олишда чизиқий зичлиги 56 tex x 3 полиакрилонитрил ипларидан фойдаланилди. Пальтобоп трикотаж тўқималари бир-биридан тўқима тузилишини ўзгариши билан фарқ қилади. Олинган намуналарнинг технологик кўрсаткичлари “KOR-UZ” технопарки синов лабораториясида стандарт услубда аниқланди ва натижалар тахлил қилинди. Трикотаж тўқималарини олишда тўқима раппорти ва тузилишини ўзгариши унинг технологик кўрсаткичларини ўзгаришига ҳам таъсир этиши маълум бўлди.

Аннотаци: В статье рассматривается анализ технологических показателей пальтовых трикотажных полотен нового образца. Образцы были вязаны на плосковязальной двухфонтурной машине CMS 502 Hp Plus Multi Gauge класса 7 производства Немецкой компании STOLL. Для получения образцов использовались полиакрилонитрильные нити линейной плотностью 56 текс x 3. Пальтовые трикотажные полотна отличаются друг от друга изменением структуры. Технологические показатели полученных образцов определялись стандартным методом в испытательной лаборатории технопарка «КОР-УЗ», результаты анализировались. Установлено, что изменение соотношения и структуры полотна при производстве трикотажного полотна влияет на изменение его технологических показателей.

Abstract: The article examines the analysis of the technological indicators of coat knitted fabrics of a new sample. The samples were knitted on a flat knitting machine with two beds CMS 502 Hp Plus Multi Gauge class 7 manufactured by the German company STOLL. Polyacrylonitrile threads with a linear density of 56 tex x 3 were used to obtain the samples. Coat knitted fabrics

differ from each other by changes in structure. The technological parameters of the obtained samples were determined by a standard method in the testing laboratory of the KOR-UZ technology park, the results were analyzed. It has been established that changes in the ratio and structure of the fabric during the production of knitted fabric affect changes in its technological indicators.

Key words: knitting, quality, knitwear, product, technological parameters, coat, assortment, structure, results.

Кириш. Республика тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатининг инвестицион жозибadorлигини ва рақобатбардошлигини янада ошириш, соҳанинг экспорт салоҳиятини янада кенгайтириш, маҳаллий тўқимачилик маҳсулотларининг хорижий бозорларга кенгроқ кириб бориши учун шароитлар яратилмоқда.

Шунингдек, тўқимачилик маҳсулотларини қайта ишлашни чуқурлаштириш учун қулай молиявий шарт-шароитлар яратиш мақсадида қуйидаги қўллаб-қувватлаш механизмлари жорий этилиши бўйича бир қанча ишлар амалга оширилиши белгиланган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 10-январдаги “Пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш, тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини тубдан ислоҳ қилиш ҳамда соҳанинг экспорт салоҳиятини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-2-сон Фармони билан тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноати лойиҳалари учун Инвестицияларни жалб қилиш, саноатни ривожлантириш ва савдони тартибга солиш, тўқимачилик саноат зоналари дирекцияларига имтиёз бериш, саноатни ривожлантириш жамғармасига маълум миқдорда газлама, трикотаж мато, бўяш-пардозлаш, сочиқ ва парда маҳсулотлари ишлаб чиқариш лойиҳаларини амалга ошириш учун ташкил этиладиган корхоналарнинг устав капиталига маблағ ажратиш ва бошқалар белгиланган [1].

Белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида ассортимент турларини кенгайтириш, хом ашёлардан самарали фойдаланиш ва сифат кўрсаткичлари юқори бўлган устки трикотаж маҳсулотларини қўллаш соҳасини кенгайтириш долзарб масала бўлиб ҳисобланади.

Назарий тадқиқотлар. Хом ашёнинг сифати, тузилиши, хусусиятлари, тўқима тури, тўқув машинасининг технологик ҳолати ва имкониятлари тўқиш жараёнининг сифатли бўлишини белгилаб беради.

Хом ашёдан самарали фойдаланиш йигирув фабрикаларига кўшимча қувват киритмасдан туриб ишлаб чиқариш маҳсулотларини кўпайтириш, хом ашё ва маҳсулот сифатини ошириш, меҳнат унумдорлигини кўпайтириш учун шароит яратади. Сифат кўрсаткичлари юқори, таннарҳи кам ва ассортимент турлари кўп бўлган устки трикотаж тўқималарини ишлаб чиқариш вазифаси трикотаж соҳасини ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Трикотаж тўқималарининг технологик кўрсаткичлари ва унга тегишли масалалар тадқиқот ишларида, адабиётлар манбааларида, интеллектуал мулк агентлиги томонидан чоп этилган ихтиро ва фойдали моделга патентларда, диссертациялар ва мақолаларда ўз аксини топган. Жумладан:

Ҳозирги ишлаб чиқариш тенденцияси трикотаж маҳсулотларини узлуксиз ва чиқиндисиз технологияда ишлаб чиқаришга асосланиб борапти. Бунда дастурли бошқарув тизимига эга бўлган замонавий ясси игнадонли трикотаж машиналарининг ўрни катта аҳамиятга эгадир. Ишлаб чиқарилган трикотаж маҳсулотларининг чиқинди миқдори 4-5 % ни ташкил этиб, уларнинг технологик кўрсаткичлари тадқиқ этилган. Бунга, трикотаж маҳсулотларини мунтазам усулда ишлаб чиқариш ҳисобига эришилиши таъкидланган [2].

Тақдим этилаётган илмий ишнинг мақсади юқори унумдорлик кўрсаткичига эга бўлган бир қаватли трикотаж тўқимасини олиш усулини ишлаб чиқиш ва тўқиш жараёнини ўзгартириш ҳисобига трикотаж тўқимасининг сифат кўрсаткичларини яхшилаш, хом ашё сарфини камайтириш ҳамда турли рапортдаги трикотаж тўқималарини олиш ҳисобига ассортимент турини кенгайтиришдан иборат [3].

Устки трикотаж маҳсулотларининг шакл сақлаш хусусиятларини ошириш мақсадида олиб борилган илмий тадқиқот [4] ишида ҳосилали ластик тўқимаси асосида устки трикотаж тўқимасини олиш усули келтирилган. Олинган тўқиманинг иккала томони узайтирилган протяжкали олд томон ҳалқаларига эга бўлиб, иккитадан кам бўлмаган ип ёрдамида боғланган.

Устки трикотаж маҳсулотлари учун мўлжалланган, янги тузилишга эга бўлган трикотаж тўқималарига бағишланган илмий тадқиқот иши [5] натижаларида янги турдаги ҳосилали ва аралаш трикотаж тўқимасининг пластик деформацияси барча ҳолатларда мавжуд тўқимага (интерлок трикотаж тўқимаси) нисбатан камлиги ва шакл сақлаш хусусияти бўйича юқори кўрсаткичларга эгаллиги тасдиқланган. Таҳлил қилинаётган [6]

илмий ишларда қўлланилаётган йигирилган ип, трикотаж тўқимасининг кўрсаткичлари ва хусусиятларига қай тарзда таъсир этиши батафсил ёритилиб, турли усулларда тайёрланган пахта, жун ва синтетик йигирилган иплар учун боғлиқликлар тадқиқ этилган.

Устки трикотаж маҳсулотларини хом ашё сарфини камайтириш, трикотаж тўқимасининг иссиқлик сақлаш хусусиятини ва сифат кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида таҳлил қилинаётган [7] ишларда арқоқли трикотаж тўқимасининг тузилиши ва ишлаб чиқариш усули ишлаб чиқилган.

Тақдим этилган иш [8] нинг мақсади хом ашё сарфини камайтириш ва унинг сифат кўрсаткичларини яхшилашдан иборат. Бунда қўйилган вазифа мустақил қатламлари олд ва орқа игнадон хар бир игнасида глад тўқимаси асосида ёпиқ ҳалқаларни шакллантирган қўшимча бириктирувчи ип ёрдамида бириктирилганлиги, арқоқ ипи эса игнадон игналари орасига бириктирувчи ип устига қўйилганлиги ҳисобига ўз ечимини топади.

Юқори ўрганилган илмий тадқиқот ишлари ва изланишлардан маълум бўлдики, бугунги кунда устки трикотаж тўқималарини олиш усуллари, янги тузилишлари ва уларни хом ашё сарфини камайтириш бўйича илмий ишлар бажариб келинмоқда.

Тажрибавий изланишлар. Тадқиқотлар давомида янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқималарининг тузилиши ўзгаришини технологик кўрсаткичларига таъсири тадқиқ этилди.

Ҳом ашё таркиби 56 tex x 3 полиакрилонитрил ипидан ташкил топган пальтобоп трикотаж тўқималарининг 4 та варианты 7 класс ясси икки игнадонли тўқув машинасида ишлаб чиқарилди [9-10].

Пальтобоп трикотаж тўқималарининг технологик кўрсаткичлари “KOR-UZ” технопарки синов лабораториясида стандарт услубда аниқланиб, натижалар 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал.

Янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқималарининг технологик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Вариантлар			
	I	II	III	IV
Ипларни тури, чизиқли зичликлари ва матодаги % миқдори	ПАН ипи 56 x 3 tex			

Ҳалқа қадами A, mm	2,38	2,94	2,77	2,8
Ҳалқа қатори баландлиги B, mm	1,92	1,78	1,9	2
Горизонтал бўйича зичлик P_r	21	17	18	18
Вертикал бўйича зичлик P_v	26	28	26	25
Ҳалқа ипи узунлиги L, mm	8,3	12,6	15,5	20,6
Трикотажнинг юза зичлиги M_s , gr/m ²	804,7	1085	1098	1442
Трикотажнинг қалинлиги T, mm	3,6	4,3	4,9	5,6
Ҳажм зичлиги δ , mg/cm ³	223,5	252,3	224,1	257,5

Янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқималарининг биринчи варианты асос вариант сифатида қабул қилиниб, қолган вариантларнинг технологик кўрсаткичлари унга нисбатан ўзаро таққосланди. Трикотаж тўқимаси таркиби 100% полиакрилонитрил ипидан ташкил топган.

Натижалар тахлили. Трикотаж тўқималарининг ҳалқа қадами тўқима тузилишини ўзгариши ҳисобига 2,38 mm дан 2,94 mm оралиқда ўзгарди. Улар ичида энг катта ҳалқа қадами II вариантда, энг кичик ҳалқа қадами эса I вариантда кузатилиб, улар бир-биридан 23,5% га фарқ қилиши кузатилди. Бу эса, трикотаж намуналарининг тузилишида иккита, тўртта ва олтита игна оралатиб ишлаб чиқарилгани билан асосланади.

Янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж намуналарининг қалинлик кўрсаткичини ўзгаришини тўқиманинг ҳажмий зичлик кўрсаткичини ўзгаришига ҳам таъсир этади [11, 12]. Биринчи вариант асос тўқимасининг юза зичлиги $M_s=804,7$ g/m² ни, қалинлиги T=3,6 mm ни ва ҳажмий зичлик кўрсаткичи 223,5 mg/cm³ ни ташкил этди (1-жадвал).

Тўқув игналари ластик усулида жойлаштирилган ластик имитацияли пальтобоп трикотаж намуналари ичида энг катта юза зичлик кўрсаткичи тўқима раппорти еттита қатордан ташкил топган IV варианты кузатилиб 1442 g/m² ни, энг кам юза зичлик кўрсаткичи эса асос тўқимасида кузатилиб, 804,7 g/m² ни такил қилди ва бу энг катта юза зичлик кўрсаткичидан 1,8 баробарга камдир. Тўқима раппорти 3 қатордан ташкил топган II вариант трикотаж тўқимасининг юза зичлик кўрсаткичи 1085 g/m² ни, қалинлиги 4,3 mm ни, тўқима раппорти 5 қатордан ташкил топган III вариант трикотаж тўқимасининг юза зичлик кўрсаткичи 1098 g/m² ни, қалинлиги 4,9 mm ни ташкил этиб, иккала намуна ҳам асос

тўқимасига нисбатан мос равишда 1,31 ва 1,36 баробарга юқорилиги аниқланди.

3-Расм. Янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқималарининг юза ва ҳажм зичликлари гистограммаси.

Трикотаж намуналари ичида I вариант асос тўқимасига сарфланган ҳом ашё миқдори энг кам, яъни унинг ҳажмий зичлиги 223,5 mg/cm³ га тенг бўлди. Ҳом ашё сарфи жиҳатдан энг катта қиймат IV вариантда кузатилди ва мос равишда 257,5 mg/cm³ ни ташкил этиб, асос тўқимасига нисбатан 15,2% кўпдир. II ва III вариантларда эса бу кўрсаткич мос равишда 252,3 mg/cm³ ва 224,1 mg/cm³ ни ташкил этиб, улар ҳам асос намунага нисбатан мос равишда 12,9% ва 0,27% га кўпдир. Бу эса, пальтобоп трикотаж тўқималарининг ҳақиқий ҳажмий энгиллиги асос тўқимасига нисбатан -34 mg/cm³ га ва нисбий энгиллик кўрсаткичи эса 15,2% га ҳом ашё сарфи ортганидан далолат беради.

Хулоса. Пальтобоп трикотаж тўқималарининг технологик кўрсаткичларини тадқиқ этиб, шундай хулосага келиш мумкинки, трикотаж тўқималарни олишда тўқима раппорти ва тузилишини ўзгариши унинг технологик кўрсаткичларига таъсир этиши маълум бўлди. Шунингдек, уччала вариант намуналарида тўқималарни олишда игналарни ластик усулида жойлаштирилиши, иккита, тўртта ва олтига игна оралатиб ҳалқа ҳосил қилиниши, олтига игнага силжитиб ип жойлаштирилиши ва тўқима раппортида қаторлар сонини ортиб бориши ҳисобига ҳажмий зичлик кўрсаткичлари ўзаро бир-бирига яқинлиги кузатилди. Натижада, тўқима намуналари ичида қолган вариантларга нисбатан биринчи вариант тўқимасининг ҳом ашё сарфи мос равишда

0,27% дан 15,2% гача камайгани аниқланди. Тадқиқотлар охирида пальтобоп трикотаж тўқималарининг технологик кўрсаткичларини яхшилаш ва ассортимент турларини кенгайтириш мақсадида юқори класс трикотаж машиналарида ҳам намуналар олиш технологиясини ишлаб чиқиш тавсия этилди.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.05.2024 yildagi PF-71-son "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni.
2. www.gangotritextiles.com
3. www.mayercie.com
4. Заявка № IAP 20140153, подана 25.04.2014, принята к рассмотрению 27.06.14. Способ вязания двухслойного трикотажа на плоскофанговой машине. Ш.Усмонкулов, М. Мукимов. 1-3 бетлар
5. Усмонкулов Ш., Мукимов М. Особенности выработки двухслойного трикотажа с использованием высокоусадочной нити лайкра // Механика и технологии. Тараз. 2013. № 3, 110-114 бетлар.
6. Патент RU 2209261. МКИ D04В 1/00. Трикотаж переплетения двухслойный производный ластик. Зиновьева В.А, Попова М.А. Опубл.27.07.2003, Бюл. №21.
7. Проказова М. А. Разработка ассортимента трикотажа комбинированных переплетений на базе двухслойного производного ластика. Дис... канд. техн. наук. - Москва.- 2010. -132с.
8. Candan C., Önal L. Dimensional, Pilling And Abrasion Properties of Weft Knits Made From Open-End and Ring Spun Yarns. // Textile Res. J. -2002. -№72 (2). - pp. 164-169.
9. Sagdiev M.M. i dr. Issledovaniya texnologicheskix parametrov proizvodnix interlochnix perepleteniy //Universum: texnicheskie nauki. – 2024. – Т. 5. – №. 12 (129). – S. 23-28.
10. Sagdiev M. M. i dr. Texnologiya polucheniya proizvodnix interlochnix peryepleteniy //Universum: texnicheskie nauki. – 2024. – Т. 5. – №. 12 (129). – S. 36-40.
11. Emirhanova N. Effects of Knit Structure on the Dimensional and Physical Properties of Flat Knitted Fabrics // Masters Thesis. The University of Uludag, - Bursa-Turkey. -2003. –С. 69-74.
12. Ceken F., Guktepe U. Comparison of the Properties of Knitted Fabrics Produced by Conventional and Compact Ring-Spun Yarns. // Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2005, Vol. 13 (1) pp. 47-50..

